

УДК: 630 (043)+ 630*232.329.9 + 630*232.42

**ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОЛИВА НА РОСТ И ПРИЖИВАЕМОСТЬ СЕЯНЦЕВ
СОСНЫ КРЫМСКОЙ (PINUS PALLASIANA) ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ С ЗАКРЫТОЙ
КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ**

Мамутов Бахрам Хожаниязович,

Научно-исследовательский институт лесного хозяйства, Узбекистан

E.mail. mamutovb@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11507127>

Аннотация. Ушбу мақолада илдиз тизими ёпик контейнерларда етиштирилган крим карағайи ниҳолларининг ўсиб-ривожланишига ариқчали (эгатлаб) ҳамда ёмғирлатиб суғориш усулларининг таъсири баён этилган. Тажрибадан аниқландики, ҳар хил ҳажмдаги контейнерларда етиштирилган крим карағайи ниҳолларининг бўйи ҳамда тана йўғонлигининг ўсишига ариқчали ва ёмғирлатиб суғориш усуллари бир хил таъсир кўрсатиши аниқланди. Бунда вегетация якунида ҳар иккала суғориш усуларида ниҳолларининг бўйига йиллик ўсиш кўрсаткичи мос равишда 13,1-12,6 см ни, тана йўғонлигига ўсиши эса 1,1-1,2 см ни ташкилди. Ҳар иккала суғориш усуллари ниҳоллар кўкарувчанлигини юқори 83-89%да сақлаб туриши аниқланди.

Калит сўзлар: илдиз тизими ёпик экин материаллари, суғориш усуллари, ниҳоллар, тупроқ субстрати, контейнер ҳажми, ўрмон тупроғи, йиғувчи, суғориш ариғи, йиллик ўсиш.

Аннотация. В статье изложены результаты изучения влияния полива бороздковым способом и методам дождевания на рост и развитие саженцев сосны крымской, выращенных в контейнерах с закрытой корневой системой. Опытным установлено, что оба способа полива сеянцев сосны крымской в разных объемах контейнера повлияли на рост в высоту и ко диаметрам стволиков одинаковые. При этом в конце вегетации рост сеянцев в высоту составил соответственно 13,1-12,6 см, а диаметр стволиков 1,1-1,2 см. Выявлено, что применение обоих способов полива обеспечивают высокую приживаемость сеянцев в пределах 83-89%.

Ключевые слова: посадочный материал с закрытой корневой системой, способ полива, сеянцы, почвенный субстрат, объем контейнера, лесная почва, накопитель, поливная борозда, годичный прирост.

Abstract. The article outlines the influence of irrigation methods on the growth and development of Crimean pine seedlings grown in containers with a closed root system. Experience has established that both methods of watering Crimean pine seedlings in different container volumes had the same effect on growth in height and diameter. At the same time, at the end of the growing season, the height of the seedlings was 13.1-12.6 cm, and the diameter of the trunk was 1.1-1.2 cm. It was revealed that the use of both methods of irrigation ensures a high survival rate of seedlings in the range of 83-89%.

Key words: Planting material with a closed root system, irrigation method, seedlings, soil substrate, container size, forest soil, accumulator, irrigation furrow, annual growth.

Введение. Технология выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой (ПМЗК) и создание лесных-культур – принципиально новое и перспективное направление в лесокультурном производстве Узбекистана. По этой причине выращивание ПМЗК лесных саженцев в настоящее время широко развивается во многих странах мира,

главным образом, США, Швеции, Норвегии, Канаде, Англии, Франции, Японии, Финляндии, Чехии, где разработано более 100 различных видов контейнеров. Кроме того, в Финляндии удельный вес таких посадок достигает 86% от площади создания новых лесов, в Швеции - 67%, Канаде - более 50% (в провинции Британская Колумбия - 76%), Норвегии - 48%, Польше - более 20%, России - около 5%, Литве - 3 %.

В нашей республике эта технология изучалась впервые в 90-х годах XX столетия при выращивании саженцев древовидных можжевельников (арча зарафшанская, полушаровидная и др.) и разработан оптимальный объем контейнера и почвенный субстрат для выращивания его саженцев. Для других пород разработка технологии выращивания саженцев с закрытой корневой системой не решалась и требует изучения [1, 2].

Остались неизвестными и не изученными многие вопросы при разработке технологий выращивания некоторых хвойных и лиственных пород. Для решения этих вопросов нами в 2012-2014 годы проводились опыты по выращиванию семян сосны крымской в полиэтиленовых контейнерах и разработке эффективных способов полива на Чаткальской горно мелиоративной опытной станции [1].

Материалы и методы исследования. При выращивании семян сосны крымской использовались два вида контейнера, размеры которых составляли 15x20 см (объем почвы 1420 см³) и 15x25 см (объем 1770 см³), изготовленных из полиэтиленовой пленки. Для заполнения контейнера в качестве почвенного субстрата была применена смесь, состоящая из 55% почвы, 30% навоза и 15% речного песка.

Контейнеры с сеянцами устанавливались в полевых условиях в вырытые параллельными рядами канавы. В каждую канаву вплотную устанавливались в два ряда контейнеры. Они окучивались землей, взятой из междурядий между полосами с контейнерами с таким расчетом, чтобы в каждом междурядии образовывалась поливная борозда, а контейнеры были засыпаны землей до верхнего края.

Над парниковыми ямами с контейнерами было оборудовано затенение с южной стороны для сокращения физического испарения влаги из почвы. Периодически, по мере отрастания сорняков, проводилась их прополка с одновременным рыхлением почвы.

В опыте по выращиванию семян в контейнерах испытывались два способа полива. Первый – полив разбрызгиванием (дождеванием) из лейки или шланга с таким расчетом, чтобы в контейнерах постепенно пропиталась вся почва (при выращивании в парниковых ямах). Второй – полив в питомнике по бороздам при размещении контейнеров, закопанных в землю.

Для изучения влияния способов полива на рост семян в течение вегетационного периода проводилось измерение толщины стволиков у корневой шейки с точностью до 0,1 см, а также годовых приростов и высоты растений в конце вегетации с точностью до 1,0 см. Результаты исследований приведены в таблице.

Результаты исследования и их обсуждения. Как показано в таблице, оба испытанных способа полива оказали одинаковое действие на рост семян сосны крымской. При сравнении роста семян как в высоту и так по диаметрам стволика в маленьком и большом объемах контейнеров при поливе разбрызгиванием (дождеванием) существенные различия не выявлены. Показатели годовых прирост в высоту составили 13,1-12,6 см, и по диаметрам стволикам 1,1-1,2 см.

Изучение приживаемости сеянцев сосны крымской при разных способах полива показало, что более высокая приживаемость наблюдалась при бороздковым поливе с разным объемом контейнеров, при которой приживаемость составила соответственно 86-89%. При поливе разбрызгиванием (дождеванием) приживаемость составила 85-83%.

Таблица

Приживаемость и рост однолетних сеянцев сосны крымской в контейнерах при разных способах полива в 2012-2014 г.г.

Объем контей- нера, см	Средние показатели величины стволиков								
	После посадки, см				В конце вегетации, см				
	высота, см M±m	Точность опыта P%	Диаметр стволика , мм M±m	Точность опыта P%	высота, см M±m	Точность по%	Диаметр стволика , мм M±m	Точность по%	Приживае м%
При бороздковом поливе									
15x20 см	6,7±0,21	3,2	2,5±0,08	3,2	19,8±0,59	2,9	3,8±0,06	1,5	86
15x25 см	6,5±0,15	2,3	1,4±0,05	3,6	18,8±0,71	3,8	2,5±0,07	2,8	89
При поливе разбрызгиванием									
15x20 см	6,7±1,21	1,8	2,5±0,08	3,2	19,3±0,65	3,4	3,7±0,05	1,3	85
15x25 см	4,5±0,15	3,4	1,4±0,05	3,6	16,8±0,38	2,3	2,5±0,07	2,7	83

Выводы. Из результатов исследований можно прийти к заключению, что применение обоих способов полива в контейнерах обеспечивает одинаковый прирост как в высоту, так и по диаметре стволиков при разных объемах контейнеров. В конце вегетации оба способа полива показывали соответственно 12,3-13,1 см роста высоту и 1,2-1,1 см по диаметрам стволиков.

Существенная высокая приживаемость сеянцев сосны крымской обеспечивается при бороздковом поливе с разными объемами контейнеров в пределах 86-89%. При сравнении результатов с поливами разбрызгиванием отличие составляло только лишь на 1-6%.

В связи с невыявленным существенным различием в росте сеянцев сосны крымской как в высоту, так и в диаметре стволика в производство рекомендуется применять любой из этих двух способов полива в соответствии с техническими возможностями питомнических хозяйств.

Список использованной литературы

1. Одилхонов О.С., Бутков Е.А. Мамутов Б.Х. Прикладной проект КХА-9-084: «Разработать технологию создания противозерозионных лесных насаждений в горах с применением посадочного материала с закрытой корневой системой». Заключительный отчет РНПЦ ДСиЛХ, Ташкент, 2014, - 88 с. 2.

2. Сахацкий В.М., Тагиров А.Р. и др. Разработать технологию выращивания посадочного материала арчи с закрытой корневой системой. // Отчет о НИР. - Ташкент, 1990. – 131 с.